

УНІВЕРСАЛЬНА КУЛЬТУРА АМАРАНТ

В. Резніченко, к.с.-г.н, доцент;

В. Аксьонов, студент;

Ю. Кукурудза, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Однією з ключових проблем для аграрного виробництва в умовах Північного Степу України є кліматичні зміни, що зумовили трансформацію помірної зони у регіон ризикованого землеробства. Унаслідок цього постає необхідність у доборі культур, здатних витримувати екстремальні погодні умови - зокрема приморозки, посуху та дефіцит вологи як у ґрунті, так і в атмосфері - і водночас забезпечувати стабільно високі врожаї зеленої маси та зерна.

До таких перспективних, нетрадиційних культур належить амарант - псевдозлак, що характеризується комплексом господарсько цінних властивостей. Серед основних переваг культури виділяють високу посухостійкість, адаптивність до різних ґрунтово-кліматичних умов, низьку норму висіву, інтенсивний ріст, стійкість до хвороб і шкідників, а також значну урожайність і добру якість як зеленої маси, так і зерна.

Амарант є універсальною культурою, що знаходить широке застосування у харчовій, кормовій, фармацевтичній та декоративній сферах. Його зерно вирізняється високою поживною цінністю завдяки значному вмісту білка та сквалену - біологічно активної сполуки з бактерицидними й протипухлинними властивостями. Зелена маса використовується як цінний кормовий ресурс - як у чистому вигляді, так і в сумішах із бобовими чи злаковими культурами, покращуючи протеїновий склад силосу. Після відповідної обробки біомаса слугує сировиною для виробництва білково-вітамінних концентратів або високобілкового борошна.

Отже, дослідження впливу удобрення на продуктивність амаранту в умовах Північного Степу України є актуальним і має важливе практичне значення для розроблення адаптивних технологій його вирощування.

Амарант (*Amaranthus spp.*) - високопродуктивна культура, яка відзначається високою харчовою, кормовою та енергетичною цінністю [1, 2].

Культура здатна формувати стабільні врожаї навіть за посухи, що відповідно робить її перспективною для вирощування в умовах кліматичних змін, оскільки за рахунок розвиненій кореневій системі вона ефективно використовує вологу з нижчих шарів ґрунту та проявляє стійкість до високих температурних режимів і нестачі опадів.

Висока продуктивності амаранту можлива за умов раціонального живлення посівів і для оптимального росту й розвитку необхідно визначати потребу амаранту в макро- та мікроелементах, і здійснювати своєчасне коригування системи удобрення згідно до фази вегетації, оскільки застосування збалансованого внесення добрив забезпечує підвищення коефіцієнта використання поживних речовин, покращує фотосинтетичні процеси, а також сприяє формуванню насіння з високими показниками білку та олії [3-22].

Численні дослідження свідчать, що удобрення має великий вплив на формування урожайності і якісні показники продукції амаранту. Ефект від використання удобрення залежить від ґрунтово-кліматичних умов, рівня вмісту в ґрунті елементів живлення та технології вирощування. Встановлено, що внесення мінеральних і органічних добрив забезпечує максимальний рівень продуктивності амаранту, але як надмірна кількість азоту призводить до зниження якісних показників насіння та зменшення стресостійкості в посівах досліджуваної культури. [23-25].

Метою досліджень було розробити науково - обґрунтовані рекомендації сільськогосподарському виробництву для підвищення продуктивності амаранту, через визначення оптимального удобрення в умовах Північного Степу України.

Амарант багатofункціональна культура, її використовують на корм, зерно, як технічну, харчову, лікарську та овочеву культуру. Його зелена маса, урожайність якої може сягати 100 т/га, використовується у тваринництві - як у свіжому вигляді, так і для заготівлі силосу, часто в суміші з іншими культурами. Також із неї виготовляють білково-вітамінне борошно та концентрати. Білок, що міститься в зеленій масі, має високу харчову цінність.

Зерно амаранту, з урожайністю до 30 ц/га, є джерелом білкового концентрату. Його білок, вміст якого становить 14-19%, та відзначається високим вмістом незамінних амінокислот у добре збалансованих пропорціях, що забезпечує йому високу поживну цінність. З амарантового зерна також отримують цінну олію з низкою корисних властивостей, зокрема бактерицидною та протипухлинною дією. До того ж олія містить до 8% сквалену - високоненасиченого вуглеводню, який сприяє загоєнню ран і регенерації тканин, що робить цю речовину затребуваною в медицині та парфумерії.

Окрім того, амарантове зерно містить унікальний крохмаль із дрібними гранулами, що відкриває широкі перспективи його використання в косметичній промисловості. Амарант активно застосовується у харчовому виробництві в багатьох країнах. Декоративні сорти з яскравим багряним листям і великими суцвіттями часто використовують для озеленення парків і ландшафтного дизайну.

В наших дослідженнях ми звернули увагу, як впливає удобрення та способи сівби на врожайність зеленої маси амаранту (табл. 1)

Таблиця 1

Врожайність зеленої маси амаранту сорту Ацтек залежно від удобрення, т/га,

Фактор А Удобрення	Фактор В Способи сівби							
	рядковий 15 см				широкорядний 45 см			
	2024 р	2025 р	середнє	приріст до контролю	2024 р	2025 р	середнє	приріст до контролю
Без добрив	19,7	23,8	21,8	-	23,2	26,3	24,8	-
N ₃₀ P ₆₀ K ₆₀	22,8	25,4	24,1	2,3	25,1	30,1	27,6	2,8
N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	24,7	29,1	26,9	5,1	31,7	34,8	33,3	8,5
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀	23,6	27,7	25,7	3,9	29,8	33,4	31,6	6,8

Показники урожайності зеленої маси у 2025 року переважали над показниками у 2024 року, тому що у 2024 році спостерігалася посуха.

Так, на варіантах контролю без удобрення за рядкового способу сівби, в середньому, по роках досліджень, урожайність зеленої маси була в межах 21,8 т/га, тоді за широкорядного способу сівби показник урожайності зеленої маси зросла на 3,0 т/га.

На ділянках за удобрення у дозі N30P60K60 спостерігався приріст зеленої маси у порівнянні до ділянок контролю в межах 2,3 т/га (рядкові посіви) та 2,8 т/га (широкорядні посіви).

Внесення мінеральних добрив у дозі N60P60K60, сприяло максимальному формуванню зеленої маси за обох способів сівби, але широкорядний переважав над рядковими посівами, що відповідно було вищим на 6,4 т/га.

Збільшення дози азоту до 120 кг/га на тому ж фосфорно-калійному фоні сприяло формуванню врожайності амаранту на рівні $N_{60}P_{60}K_{60}$, але було дещо нижчим в межах 4,46 – 5,11%.

Оптимальними, склалися умови за внесення удобрення у дозі $N_{60}P_{60}K_{60}$, що дозволило наростити амаранту зеленої маси в межах 33,3 т/га що було вищим від контролю на 8,5 т/га.

Отже, на урожайність зеленої маси амаранту мали вплив мінеральні добрива та способи сівби. Так, оптимальні умови сформувалися на ділянках за удобрення у дозі $N_{60}P_{60}K_{60}$ при широкорядному способу сівби, що забезпечили урожайність зеленої маси 33,3 т/га, що перевищувало інші варіанти дослідів, в тому числі і контроль на 8,5 т/га.

Список використаних джерел.

1. Дудка М. Перспективи використання амаранту в кормовиробництві північного Степу України. Селекція, насінництво, технології вирощування круп'яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи : зб. наук. праць II міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 квітня 2016 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2016. С. 233–236
2. Овсієнко С.М., Соломон А.М. Амарант: практичні аспекти використання : Вінниця: ТОВ «Друк», 2022. 151 с
3. Войташенко Д. П. Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09. Херсонський держ. аграр. ун-т. Херсон, 2008. 16 с
4. Гонцій Т. Амарант – культура великих можливостей //Пропозиція.– 1997.– №10 – С. 18-19.
5. Федоров И. А., Павлова П.А. Амарант для северных полей // Земледелие.– 1999.– № 2.– С. 27.
6. Високоолійні сорти амаранту. URL: <http://amaranth-association.com/>
7. Капустіна К. Вирощування амаранту. URL: <https://kurkul.com/spetsproekty/530-viroschuvannya-amarantu>
8. Рахметов Д., Рибалко Я. Амарант знову нагадує про себе. URL: <https://propozitsiya.com/ua/amarant-znovu-nagaduie-pro-sebe-0>
9. Ронська Н. Високоолійні сорти амаранту. URL.: <http://amaranthassociation.com>
10. Гонцій Т.І., Воронков М.Ф., Бобро М.А. Амарант: селекція, генетика та перспективи вирощування: монографія. Харків: ХНАУ, 2018. 362 с.
11. Демидась Г.І., Слюсар І.Т. Нетрадиційні кормові культури. К.: НУБіП України, 2019. 190 с.
12. Гонцій Т.І. Амарант: біологія, вирощування, перспективи використання, селекція: монографія. Харків. 1999. 273 с.
13. Saunders R.M., Becker R. Amaranthus: A potential food and feed resource. Advances in cereal science and technology. 1984. V. 6. P. 357-386.
14. Амарантова хвиля: в Україні зростають площі під посівами амаранту. URL: <https://agroday.com.ua/2019/10/30/amarantova-hvylya-v-ukrayinizrostayut-ploshhi-pid-posivamy-amaratnu/>
15. Хазем Калаи Х., Боса К., Гроховска А. Щирица (амарант) – одна из первых сельскохозяйственных культур, выращиваемая человеком. Зерно. Журнал сучасного агропромисловця. 2010. № 7. URL: <https://www.zernoua.com/journals/2010/iyun-2010-god/shchirica-amarant-odna-izpervyhshelskohozyaystvennyh-kultur-vyrashchivaemaya-chelovekom/>.
16. Хохлачов В.В. Хліб на день прийдешній : секрет амаранту. Вісник Академії наук України. 1992. № 2. С. 16–22.
17. Устименко Б.И. Амарант – кладовая протеина. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція по проблемі вирощування, переробки і використання амаранту на кормові, харчові і інші цілі: тез. доп. Вінниця, 1995. С. 23.
18. Grubben G.J.H., Sloten D.H. Genetic resources of amaranth: A global plan of action. AGP:IBPGR/80/2. Int. Board for Plant Genet. Resources. FAO. Rome, Italy. 1981. 57 p.
19. Kulakow P.A., Jain S.K.J. Grain amaranth crop species, evolution and genetics. In: Proc. Fourth Amaranth Conf. Minnesota. Agr. University Minnesota, St Paul. 1990.
20. Tucker J.B. Amaranth: the once and future crop. Bioscience. 1986. № 36. P. 59-60.
21. Williams J.T., Brenner D. Grain amaranth (Amaranthus species). Cereals and pseudocereals. Chapman and Hall, London. 1995. P 129–186.
22. Baltensperger D. Nebraska proso, sunflower and amaranth variety tests. David and Frickel Glen. 1991. 13 p.
23. Рахметов Д., Рибалко Я. Амарант знову нагадує про себе. Пропозиція. 2005. № 2. С. 67–68.
24. Рудишин В. К., Дерев'янський В. П., Молдован В. Г. Ріст та розвиток рослин амаранту волотистого залежно від строку посіву Проблеми вирощування, переробки і використання амаранту на кормові, харчові і інші цілі : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. Вінниця, 1995. С. 49–50.
25. Ковбасюк П. Амарант в інтенсифікації кормовиробництва. Пропозиція. 2002. № 10 С. 38–39.